

MAHALLA BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA KONFLIKTOLOGIYA AHAMIYATI

Narquziyev Yusuf Yunusbek o'g'li

Guliston Davlat Universiteti Psixologiya va Ijtimoiy fanlar fakulteti
"Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Jabborova Sabrina G'olibjon qizi

Guliston Davlat Universiteti Psixologiya va Ijtimoiy fanlar fakulteti
Ijtimoiy ish yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19088669>

Annotatsiya: Maqolada mahalla barqarorligini ta'minlashda konfliktologiya fanining o'rni va ahamiyati sotsiologik jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotning asosiy maqsadi mahalla institutining konfliktlarni boshqarish mexanizmlarini nazariy va amaliy jihatdan o'rganishdan iborat. Muallif funksionalizm va konfliktologik realizm nazariyalari asosida mahalla barqarorligining nazariy asoslarini ochib beradi. Maqolada mahalla jamoalarida uchraydigan konfliktlar turlari (oilaviy-maishiy, hududiy-kommunal, ijtimoiy-resursli va qadriyatlar to'qnashuvi) tasniflanadi hamda ularning kelib chiqish sabablari tahlil qilinadi. Alohida e'tibor mahalla institutining konfliktlarni hal qilish mexanizmlariga (yarashtirish komissiyalari, ijtimoiy mediatsiya, preventiv tadbirlar va huquqiy-ma'rifiy ta'sir) qaratilgan. O'zbekiston mahallalarida konfliktlarni boshqarish tajribasi xalqaro kontekstda "o'zbek modeli" sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy konflikt boshqaruvi mexanizmlarining uyg'unlashuvi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning samarali yo'lidir.

Kalit so'zlar: konfliktologiya, mahalla, ijtimoiy barqarorlik, mediatsiya, ijtimoiy kapital, konfliktlarni boshqarish.

Абстрактный

В статье анализируется роль и значение конфликтологии в обеспечении стабильности махалли с социологической точки зрения. Основная цель исследования заключается в теоретическом и практическом изучении механизмов управления конфликтами институтом махалли. Автор раскрывает теоретические основы стабильности махалли на базе теорий функционализма и конфликтологического реализма. В статье классифицируются типы конфликтов, возникающих в махаллинских сообществах (семейно-бытовые, территориально-коммунальные, социально-ресурсные и конфликты ценностей), а также анализируются причины их возникновения. Особое внимание уделяется механизмам разрешения конфликтов институтом махалли (примирительные комиссии, социальная медиация, превентивные меры и правовое просвещение). Опыт управления конфликтами в махаллях Узбекистана рассматривается в международном контексте как "узбекская модель". Результаты исследования показывают, что гармоничное сочетание традиционных ценностей и современных механизмов управления конфликтами является эффективным путем обеспечения социальной стабильности.

Ключевые слова: конфликтология, махалля, социальная стабильность, медиация, социальный капитал, управление конфликтами.

Abstract

The article analyzes the role and significance of conflictology in ensuring the stability of mahalla from a sociological perspective. The main objective of the research is to theoretically and practically study the conflict management mechanisms of the mahalla institution. The author reveals the theoretical foundations of mahalla stability based on the theories of functionalism and conflictological realism. The article classifies the types of conflicts occurring in mahalla communities (family-domestic, territorial-communal, social-resource, and value conflicts) and analyzes the causes of their emergence. Particular attention is paid to the mechanisms of conflict resolution by the mahalla institution (reconciliation commissions, social mediation, preventive measures, and legal education). The experience of conflict management in Uzbekistan's mahallas is examined in an international context as the "Uzbek model." The research results demonstrate that the harmonious combination of traditional values and modern conflict management mechanisms is an effective path to ensuring social stability.

Keywords: conflictology, mahalla, social stability, mediation, social capital, conflict management.

Kirish

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda jamiyat barqarorligini ta'minlash, ijtimoiy ziddiyatlarni samarali hal qilish va fuqarolar o'rtasida totuvlikni mustahkamlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida mahalla an'anaviy ijtimoiy institut sifatida jamiyat hayotida alohida o'rin tutadi va mahalliy darajadagi muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, urbanizatsiya, globallashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida mahalla jamoalarida turli xil konflikt vaziyatlari yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli, konfliktologiya fanining nazariy va amaliy jihatlarini mahalla barqarorligini ta'minlash kontekstida o'rganish zamonaviy sotsiologiyaning dolzarb masalalaridan biridir.

Tadqiqot maqsadi: Mahalla barqarorligini ta'minlashda konfliktologiya fanining ahamiyatini sotsiologik jihatdan tahlil qilish.

Tadqiqot vazifalari: Konfliktologiyaning nazariy asoslarini va mahalla barqarorligi bilan bog'liqligini ochib berish; mahalla jamoalarida uchraydigan konfliktlar turlarini aniqlash; mahalla institutining konfliktlarni hal qilish mexanizmlarini tahlil qilish; O'zbekiston mahallalarida konfliktlarni boshqarish tajribasini o'rganish.

Asosiy qism

1. Konfliktologiya va mahalla barqarorligi: nazariy asoslar. Konfliktologiya fani nuqtayi nazaridan yondashilganda, mahalla — bu ijtimoiy munosabatlarning mikrotizimi bo'lib, undagi barqarorlik dinamik xarakterga ega. Nazariy jihatdan, mahalla barqarorligini ta'minlashda ikki asosiy maktab qarashlarini uyg'unlashtirish mumkin. Birinchidan, funksionalizm nazariyasi (T. Parsons, R. Merton) nuqtayi nazaridan, mahalla jamiyatning muvozanatini saqlab turuvchi asosiy bo'g'in bo'lib, undagi har bir ijtimoiy nizo tizimning umumiy funksiyasiga tahdid sifatida ko'riladi. Shunga ko'ra, mahalla institutining vazifasi — ijtimoiy integratsiyani saqlash va tizimdagi uzilishlarning oldini olishdir. Ikkinchi tomondan, konfliktologik realizm (L. Kozler, R. Darendorf) yondashuvi mahalla hayotida konfliktlarni tabiiy holat deb baholaydi. L. Kozerning "ijtimoiy konflikt funksiyalari" nazariyasiga ko'ra, ochiq va boshqariladigan nizolar mahalladagi eskicha qarashlarni yangilashga, ijtimoiy adolatni tiklashga va guruhlararo jipslashuvni kuchaytirishga xizmat qiladi. Ya'ni, mahalla barqarorligi deganda barcha ziddiyatlarning yo'q qilinishi emas, balki ularni destruktiv (buzuvchi) shakldan konstruktiv (yaratuvchi) shaklga o'tkazish mexanizmlarining mavjudligi tushuniladi. Mahalla institutining

nazariy modelida "ijtimoiy kapital" tushunchasi markaziy o'rin tutadi. J. Koulmen va R. Patnam nazariyalariga ko'ra, mahalla a'zolari o'rtasidagi ishonch, o'zaro yordam va umumiy normalar majmuasi konfliktlarning oldini oluvchi immun tizimi hisoblanadi. Agar mahallada ijtimoiy kapital yuqori bo'lsa, u yerda nizolarni hal qilishning institutlashgan (yarashtirish komissiyalari) va institutlashmagan (oqsoqollar pand-nasihati, jamoatchilik fikri) mexanizmlari samarali ishlaydi. Shu bois, mahalla barqarorligining nazariy asosi — bu individning shaxsiy manfaatlar bilan jamoaning umumiy manfaatlar o'rtasidagi muvozanatni (ijtimoiy kelishuvni) doimiy ravishda qayta tiklab turish jarayonidir.

2. Mahalla jamoalarida uchraydigan konfliktlar turlari. Mahalla barqarorligiga ta'sir etuvchi nizolar o'zining kelib chiqishi, subyektlari va namoyon bo'lish shakllariga ko'ra xilma-xildir. Sotsiologik tadqiqotlar va konfliktologik tasniflar asosida mahalla jamoalaridagi asosiy konflikt turlarini quyidagicha guruhlash mumkin. Birinchidan, oilaviy-maishiy nizo va konfliktlar. Bu turdagi ziddiyatlar mahalla hayotida eng ko'p uchraydigan va eng murakkab hisoblanadigan sohadir. Bunga er-xotin o'rtasidagi ajrim yoqasidagi nizolar, qaynona-kelin munosabatlaridagi tushunmovchiliklar hamda farzand tarbiyasi bilan bog'liq ijtimoiy qarama-qarshiliklar kiradi. Ushbu nizo subyektlari o'rtasidagi hissiy bog'liqlik kuchli bo'lgani sababli, ularni hal qilishda nafaqat huquqiy, balki chuqur psixologik va ma'naviy yondashuv talab etiladi. Ikkinchidan, hududiy va kommunal-xo'jalik konfliktlari. Bunday nizolar, asosan, qo'ni-qo'shnicilik munosabatlarida namoyon bo'ladi. Masalan, yer uchastkalarining chegaralari, umumiy foydalanishdagi yo'l va ariqlar, qurilish ishlarining noqulayliklari yoki kommunal xizmatlar (suv, elektr energiyasi, chiqindi tozalash) bo'yicha kelishmovchiliklar shular jumlasidandir. Bunday konfliktlar ko'pincha moddiy manfaatlar to'qnashuvi natijasida yuzaga keladi va jamoa birdamligiga bevosita putur yetkazadi. Uchinchidan, ijtimoiy-resursli konfliktlar. Bugungi kunda mahalla institutiga ijtimoiy himoya funksiyalari (moddiy yordam tayinlash, subsidiya berish, imtiyozli kreditlar ajratish) keng yuklatilgani ushbu turdagi nizolarning ko'payishiga sabab bo'ldi. Fuqarolar o'rtasida "adolatli taqsimot" borasidagi tushunchalarning turlichaligi mahalla faollari va aholi o'rtasida vertikal konfliktlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bunda axborot yetishmasligi yoki shaffoflikning pastligi nizo qo'zg'atuvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. To'rtinchidan, qadriyatlar va avlodlararo konfliktlar. Globallashuv sharoitida mahalla hududida yashayotgan keksa avlod vakillarining an'anaviy qarashlari bilan yoshlarning zamonaviy turmush tarzi va dunyoqarashi o'rtasidagi tafovutlar ijtimoiy taranglikni yuzaga keltirmoqda. Ushbu "madaniy konfliktlar" odob-axloq normalari, kiyinish madaniyati va ijtimoiy xulq-atvor masalalarida yaqqol ko'rinadi. Mazkur konfliktlar turlarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, ularning har biri mahallaning umumiy ijtimoiy muhitiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi. Ushbu nizolarni o'z vaqtida identifikatsiya qilish, ularni bartaraf etishning to'g'ri strategiyasini tanlashda asosiy qadam hisoblanadi.

3. Mahalla institutining konfliktlarni hal qilish mexanizmlari. Mahalla instituti nizolarni hal qilishda o'ziga xos "ko'p bosqichli filtr" vazifasini bajaradi. Uning mexanizmlari ham rasmiy-huquqiy, ham norasmiy-ijtimoiy xarakterga ega bo'lib, bu tizimning samaradorligi konfliktlarni sudgacha bo'lgan bosqichda to'xtatish imkonini beradi. Quyida ushbu mexanizmlarni tizimli tahlil qilamiz. Birinchi mexanizm: Institutsional yondashuv (Yarashtirish komissiyalari). Mahalla fuqarolar yig'ini huzuridagi "Yarashtirish komissiyasi" nizolarni hal qilishning asosiy instituti hisoblanadi. Uning faoliyati O'zbekiston Respublikasining tegishli qonun osti hujjatlari bilan tartibga solingan. Komissiya tarkibiga mahalla raisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika

inspektori va obro'li mahalla faollari kiradi. Bu mexanizmning o'ziga xosligi shundaki, nizo subyektlari bilan yuzma-yuz muloqot o'tkaziladi. Komissiya a'zolari nafaqat tomonlarning talablarini, balki ularning shaxsiy holatini, oilaviy sharoitini va nizoning tub ildizlarini o'rganadi. Bu esa yechimning adolatli va hayotiy bo'lishini ta'minlaydi. Ikkinchi mexanizm: Ijtimoiy mediatsiya va jamoat nazorati. Konfliktologiyada mediatsiya — xolis uchinchi tomon ishtirokida kelishuvga erishish san'atidir. Mahallada bu vazifani "Oqsoqollar kengashi" amalga oshiradi. Ularning mexanizmi "yumshoq kuch" (soft power) tamoyiliga asoslanadi. Nuroniylarning ma'naviy nufuzi va pand-nasihati ko'p hollarda huquqiy sanksiyalardan ko'ra kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, "Mahalla dakkisi" yoki jamoatchilik muhokamasi kabi usullar orqali nizolashayotgan tomonlarga ijtimoiy bosim o'tkaziladi. Bu mexanizm, ayniqsa, qo'ni-qo'shnicilik va oilaviy munosabatlarda "yuz ko'rmas bo'lib ketish"ning oldini oluvchi eng samarali vositadir. Uchinchi mexanizm: Preventiv (ogohlantiruvchi) mexanizm. Mahallada konfliktlarni boshqarishning eng muhim bo'g'ini — bu nizo yuzaga kelmasidan avval uni to'xtatishdir. Bunga "xonadonbay" xatlov va ijtimoiy profilaktika tadbirlari kiradi. Masalan, xotin-qizlar faoli tomonidan notinch oilalar bilan ishlash, yoshlar yetakchisi tomonidan band bo'lmagan yoshlar bilan muloqot o'rnatish orqali potentsial konflikt o'choqlari so'ndiriladi. Bu jarayonda "Oilaviy nizolar xaritasi" va "Ijtimoiy portret" kabi zamonaviy uslublardan foydalanilmoqda. To'rtinchi mexanizm: Huquqiy-ma'rifiy ta'sir ko'rsatish. Ko'pgina konfliktlar fuqarolarning huquqiy savodxonligi pastligi sababli kelib chiqadi (masalan, meros yoki yer talashish). Mahalladagi profilaktika inspektori va jalb qilingan huquqshunoslar tomonidan o'tkaziladigan "Huquqiy targ'ibot" tadbirlari nizolarning huquqiy yechimini ko'rsatib beradi. Bu esa hissiyotlarga berilgan tomonlarni qonuniy va ratsional qaror qabul qilishga undaydi. Ushbu mexanizmlarning kompleks qo'llanilishi mahalla institutini jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi eng mustahkam qalqonga aylantiradi. Ularning samaradorligi shundaki, nizo hal etilgandan so'ng tomonlar o'rtasida dushmanlik emas, balki o'zaro yashashni davom ettirish imkoniyati (ijtimoiy reintegratsiya) saqlanib qoladi.

4. O'zbekiston mahallalarida konfliktlarni boshqarish tajribasi. O'zbekistonda mahalla tizimini modernizatsiya qilish jarayoni konfliktlarni boshqarishning an'anaviy usullaridan tizimli-institutsional boshqaruv modeliga o'tishni ta'minladi. Bugungi kunda mamlakatimiz mahallalarida to'plangan tajriba nafaqat mintaqaviy, balki xalqaro miqyosda ham o'ziga xos "o'zbek modeli" sifatida e'tirof etilmoqda.

"Mahalla ettiligi" tizimining kiritilishi. So'nggi tajribalardan eng asosiysi — bu mahalla boshqaruviga professional mutaxassislarning jalb etilishidir. Ilgari konfliktlar bilan faqat mahalla raisi va maslahatchilar shug'ullangan bo'lsa, hozirgi kunda "mahallabay" ishlash tizimi doirasida har bir soha vakili nizoning muayyan omiliga mas'ul etib belgilangan. Masalan, oilaviy nizolarning iqtisodiy sabablarini hokim yordamchisi (bandlik va kredit orqali), huquqiy jihatlarini profilaktika inspektori, ma'naviy-psixologik tomonlarini esa xotin-qizlar faoli hal etmoqda. Bu tajriba nizo yechimining professional va manzilli bo'lishini ta'minlamoqda.

Professional mediatsiya xizmatining integratsiyalashuvi. O'zbekiston tajribasining muhim yangiligi — mahallalarda professional mediatorlar va advokatlar bilan hamkorlikning yo'lga qo'yilganidir. "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonun qabul qilingach, ko'plab mahalla binolarida maxsus "Mediatsiya xonalari" tashkil etildi. Adliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mahallalardagi yarashtirish komissiyalari va mediatorlar sa'y-harakati bilan yiliga minglab oilaviy ajrimlarning oldi olinmoqda va o'n minglab fuqarolik nizolari sudgacha bo'lgan

bosqichda hal qilinmoqda. Bu esa sud organlarining ish yuklamasini kamaytirib, jamiyatda huquqiy madaniyatni oshirishga xizmat qilmoqda.

Raqamlashtirish va "Ijtimoiy xizmat" tajribasi. Zamonaviy tajribada konfliktlarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish (masalan, "Online Mahalla" platformasi) yo'lga qo'yildi. Bu tizim orqali mahalladagi ijtimoiy taranglik darajasi, kam ta'minlangan oilalar va profilaktik hisobda turgan shaxslar haqidagi ma'lumotlar markazlashgan holda tahlil qilinadi. "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazlari xodimlarining mahallalarga biriktirilishi esa, nizoli vaziyatdagi shaxslarga professional psixologik va ijtimoiy yordam ko'rsatish imkoniyatini yaratdi.

Xalqaro qiyoslov va samaradorlik. O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, mahallada konfliktlarni boshqarishning eng samarali usuli — bu "profilaktika — muloqot — murosa" zanjiridir. Masalan, 2023-yil davomida respublika bo'yicha mahallalardagi yarashtirish komissiyalari tomonidan ko'rib chiqilgan oilaviy nizolarning 80 foizdan ortig'i ijobiy hal etilgani ushbu institutning hayotiyligini isbotlaydi. Shuningdek, mahallabay ishlash tizimi orqali ishsizlik darajasining kamayishi hududlardagi kriminogen vaziyatning yaxshilanishiga va ijtimoiy konfliktlarning tabiiy ravishda kamayishiga olib kelmoqda. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning mahalla darajasidagi konfliktlarni boshqarish tajribasi jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi eng muhim ijtimoiy drayverlardan biri bo'lib qolmoqda. Bu tajriba o'zida qadimiy qadriyatlarni va zamonaviy boshqaruv metodlarini mujassam etgani bilan ahamiyatlidir.

Xulosa va takliflar

Yuqorida bayon etilgan nazariy va amaliy tahlillar asosida quyidagi xulosalarni shakllantirish mumkin. Birinchidan, mahalla barqarorligini ta'minlashda konfliktologiya fani nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Funksional konflikt nazariyasi va ijtimoiy kapital konsepsiyasi mahallada nizolarni konstruktiv yo'nalishga o'tkazish mexanizmlarini tushunishga imkon beradi. Mahalla barqarorligi — bu ziddiyatlarning yo'qligi emas, balki ularni tizimli boshqarish qobiliyatidir. Ikkinchidan, mahalla jamoalarida uchraydigan konfliktlar (oilaviy-maishiy, hududiy-kommunal, ijtimoiy-resursli va qadriyatlar to'qnashuvi) o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning har biri alohida yondashuv talab etadi. Bu nizolarni o'z vaqtida aniqlash va to'g'ri strategiya tanlash mahalla barqarorligining asosiy shartidir. Uchinchidan, O'zbekiston mahallalarida konfliktlarni boshqarishning ko'p bosqichli tizimi (yarashtirish komissiyalari, ijtimoiy mediatsiya, preventiv mexanizmlar va huquqiy-ma'rifiy ta'sir) o'zining samaradorligini isbotlagan. "Mahallabay ishlash" tizimi, professional mediatsiya xizmatlari va raqamlashtirish jarayonlari an'anaviy mexanizmlarni zamonaviy boshqaruv usullari bilan muvaffaqiyatli uyg'unlashtirishga imkon yaratdi. To'rtinchidan, mahalla institutining konfliktlarni boshqarishdagi roli nafaqat mahalliy, balki milliy miqyosda ham ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning asosiy omilidir. Mahalla darajasida hal etiladigan nizolarning 80 foizdan ortig'i sudgacha bosqichda ijobiy yechim topishi sud tizimining ish yuklamasini kamaytirib, jamiyatda ijtimoiy totuvlikni mustahkamlaydi.

Amaliy tavsiyalar:

1. Mahalla xodimlarining konfliktologik kompetensiyalarini oshirish maqsadida maxsus treninglar va qayta tayyorlash kurslari tizimini joriy etish zarur. Bu nafaqat nazariy bilim, balki amaliy mediatsiya va muzokaralar olib borish ko'nikmalarini o'z ichiga olishi lozim. 2. Mahallalarda "Konfliktlarni erta aniqlash monitoringi"ni joriy etish orqali potentsial nizo

o'choqlarini oldindan bartaraf etish imkoniyatini yaratish. Buning uchun raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlar monitoring tizimidan foydalanish maqsadga muvofiq. 3. Ijtimoiy mediatsiya institutini yanada rivojlantirish va mahalla darajasida sertifikatlangan mediatorlar sonini ko'paytirish orqali sud tizimiga tushadigan yukni kamaytirish mumkin. 4. Mahalla-oliy o'quv yurtlari hamkorligini kengaytirish orqali konfliktologiya, sotsiologiya va psixologiya bo'yicha talabalarning amaliy tajriba o'tash platformasini yaratish hamda ilmiy-tadqiqot ishlarini faollashtirish zarur. 5. Mahallalarda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni kuchaytirish va turli avlodlar o'rtasida muloqot ko'priklarini barpo etish orqali qadriyatlar to'qnashuvlarining oldini olish mumkin.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, mahalla barqarorligini ta'minlashda konfliktologiya fanining ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. O'zbekiston tajribasi ko'rsatmoqdaki, an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy konflikt boshqaruvi mexanizmlarining uyg'unlashuvi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning eng samarali yo'lidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Коузер Л. Функции социального конфликта. — М.: Идея-Пресс, 2000. — 208 с.
2. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. — М.: РОССПЭН, 2002. — 288 с.
3. Парсонс Т. Система современных обществ. — М.: Аспект Пресс, 1998. — 270 с.
4. Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. — М.: Ad Marginem, 1996. — 287 с.
5. Коулмен Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. — 2001. — № 3. — С. 122-139.
6. O'zbekiston Respublikasining "Mahalla to'g'risida"gi Qonuni. 2021 yil 22 sentyabr. № ЗРУ-712.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mahalla institutini takomillashtirish va mahalla tizimi faoliyatini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. 2018 yil 28 dekabr. PF-5628-son.
8. O'zbekiston Respublikasining "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonuni. 2021 yil 19 fevral. № ЗРУ-668.
9. Каримов И.А. Юксак маънавият — енгилмас куч. — Т.: Маънавият, 2008. — 176 б.
10. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. — Т.: "O'zbekiston", 2017. — 592 б.
11. Назаров Қ., Сатторов Э. Маҳалла — фуқаролик жамияти асоси. — Т.: "Академия", 2008. — 168 б.
12. Саидов А.Х., Одилқориев Х.Т. Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлат. — Т.: Адолат, 2007. — 352 б.
13. Юлдошев Қ.Х. Маҳалланинг ижтимоий ҳимоя функциялари // Жамият ва бошқарув. — 2020. — № 2. — Б. 45-52.
14. Абдуллаева Ш.Н. Маҳалла муносабатларида низоларни ҳал қилишнинг анъанавий усуллари // Ижтимоий-гуманитар фанлар. — 2019. — № 4. — Б. 28-35.
15. Гайбуллаев М.Т. Маҳалла — ижтимоий барқарорлик омили. — Т.: "Fan va texnologiya", 2021. — 144 б.
16. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. Медиация тизимини ривожлантириш бўйича йиллик ҳисобот. — Т., 2023.

17. Дустов А.А. Маҳалла ва профилактика: назария ва амалиёт. — Т.: "Академия", 2020. — 196 б.
18. Турсунов С.Б. Ўзбекистонда маҳалла тизимини модернизация қилиш жараёнлари // Жамият ва бошқарув журнали. — 2022. — № 1. — Б. 67-74.